

Uang berguna untuk membayar utang

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Buku teks ilmu ekonomi saat ini mengajarkan ada tiga guna uang: alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Ketiga guna uang tersebut tidak sejalan dengan cerita uang adalah utang. Namun, masih ada kegunaan uang lain, yaitu sebagai alat pembayaran utang. Kegunaan ini sejalan dengan cerita uang adalah utang karena uang selalu bisa dipakai untuk membayar utang kepada penerbit uang sebesar nilai yang tercantum pada uang.

Kata kunci: uang, utang, piutang, guna

Klasifikasi JEL: E40; G50; G53

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Dengan melihat uang dalam kerangka hubungan utang-piutang, kita bisa melihat uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang. Sifat ini berlaku untuk semua wujud uang.

Buku teks ilmu ekonomi juga menceritakan tentang kegunaan uang. Uang memiliki tiga kegunaan: alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 461). Kegunaan itu dipakai untuk membedakan uang dari bukan uang. Tetapi, cara pembedaan seperti itu tidak menunjukkan uang adalah utang bagi penerbitnya.

Saya akan menunjukkan ketidaksesuaian cerita tiga kegunaan uang di buku teks ilmu ekonomi dengan cerita uang berdasarkan hubungan utang-piutang. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Uang bukan alat tukar

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan salah satu guna uang adalah sebagai alat tukar (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 461). Tanpa uang, seseorang akan berkeliling untuk mencari orang lain yang bisa diajak barter. Seseorang perlu mencari orang lain yang memiliki barang yang ia inginkan, dan orang lain tersebut mau menerima barang yang ia miliki. Dengan kata lain, uang adalah pengganti barter. Uang adalah sesuatu yang dibuat agar masyarakat tidak lagi perlu melakukan barter.

Pandangan uang sebagai pengganti barter ini menunjukkan pandangan barter adalah tahap sebelum uang. Sebelum ada uang, orang-orang melakukan barter untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan barter, orang-orang menyadari ada barang tertentu yang mau diterima oleh banyak orang. Barang ini biasa-

nya berupa logam mulia, seperti emas atau perak. Masyarakat kemudian menggunakan emas atau perak ini sebagai alat tukar. Seseorang tidak perlu lagi mencari orang lain untuk melakukan barter. Seseorang cukup memiliki emas untuk membeli barang yang dibutuhkannya dari penjual. Dan penjual yang menerima emas sebagai hasil penjualan menggunakan emas tersebut untuk mendapatkan kebutuhannya dari orang lain lagi.

Emas yang digunakan sebagai alat tukar ini kemudian menjadi uang. Emas menjadi alat tukar untuk mendapatkan barang atau jasa lainnya. Emas menghilangkan keperluan seseorang untuk mencari pasangan pertukaran.

Namun, pandangan ini salah. Masyarakat sudah melakukan pertukaran barang dan jasa sebelum ada uang tanpa melakukan barter. Mereka melakukan pertukaran tersebut dengan berutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 30). Di sini, jual-beli adalah pertukaran barang dengan piutang. Jual-beli bukan pertukaran barang dengan alat tukar.

Dalam jual-beli, saat salah satu pihak sudah menyerahkan sesuatu ke orang lain, kegiatan jual-beli selesai dan muncul kegiatan utang-piutang. Hubungan kedua belah pihak berubah dari penjual-pembeli menjadi kreditur-debitur. Pihak yang belum menyerahkan menjadi berutang ke pihak yang sudah menyerahkan. Berarti ia menjadi debitur. Sedangkan pihak yang sudah menyerahkan memiliki hak tagih ke pihak yang belum menyerahkan. Berarti ia menjadi kreditur.

Kreditur bisa menggunakan hak tagih ini untuk mendapatkan apa yang debitur janjikan ke kreditur. Kreditur juga bisa menggunakan hak tagih ini untuk membayar utang kreditur kepada debitur. Bila kreditur melakukan salah satu dari dua hal tersebut, utang debitur lunas.

Bukti sejarah menunjukkan kejadian serupa. Masyarakat Mesopotamia pada zaman perunggu tidak melakukan jual-beli dengan membayar tunai. Tetapi, mereka membayar dengan kasbon (Hudson, 2004, p. 102). Mereka membayar di kemudian hari. Biasanya mereka membayar utang setelah panen. Dalam kegiatan jual-beli dengan cara kasbon, barang penjual ditukar dengan piutang ke pembeli. Di sini, jual-beli juga pertukaran barang dengan piutang.

3 Uang bukan satuan hitung

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan salah satu guna uang adalah sebagai satuan hitung (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 461). Masyarakat menggunakan uang untuk menilai suatu barang. Penilaian ini membuat seseorang bisa membandingkan kesetaraan nilai dua barang. Bila sebungkus mi instan seberat 80 gram diberi harga Rp3.000,- dan sebungkus mi instan yang sama seberat 130 gram diberi harga Rp4.000,-, maka kita bisa melihat mi mana yang lebih mahal. Mi seberat 130 gram lebih mahal Rp1.000,- dari sisi besaran rupiah. Tetapi, mi seberat 80 gram lebih mahal Rp6,73 dari sisi berat per gram.

Namun, cerita uang sebagai satuan hitung ini kurang tepat. Hal ini karena satuan uang hanya bisa dipakai untuk menghitung

jumlah uang. Seseorang perlu menghubungkan satuan uang itu dengan satuan barang atau jasa untuk mendapatkan harga. Biasanya, penerbit uang yang menghubungkan satuan uangnya dengan satu atau dua barang pembanding. Dan dari dua barang pembanding tersebut, masyarakat menghubungkan satuan uang itu dengan barang-barang lainnya.

Karena hubungan di balik uang adalah hubungan utang-piutang, masyarakat perlu memiliki kemampuan mengukur sebelum bisa menggunakan uang (Hudson, 2004, p. 17). Kemampuan mengukur ini menunjukkan dua hal. Pertama, masyarakat sudah memiliki satuan hitung. Dan kedua, masyarakat sudah mengetahui cara menggunakan satuan hitung tersebut. Dengan kata lain, masyarakat sudah tahu cara untuk menghitung sesuatu. Masyarakat sudah tahu cara untuk menghubungkan suatu hal dengan suatu besaran.

Saat mencatat utang-piutang, besaran utang harus dicantumkan. Besaran ini menggunakan satuan tertentu. Karena utang adalah uang, dalam uang sudah ada satuan seperti ekor, buah, atau kilogram. Tetapi, satuan seperti ini bukan satuan seperti dalam pikiran masyarakat luas.

Satuan uang yang dibayangkan masyarakat adalah satuan seperti rupiah atau dolar. Satuan ini adalah satuan untuk mengelompokkan utang-piutang. Satuan ini adalah satuan untuk menghitung besaran uang penerbit, bukan satuan untuk menghitung kewajiban penerbit yang mendasari uang terbitannya. Dengan kata lain, satuan ini bukan untuk menghitung barang.

Masyarakat bisa menggunakan satuan ini untuk menghitung barang, seperti contoh satu bungkus mi instan seharga Rp4.000,- tadi. Tetapi perlu diingat bahwa penggunaan satuan seperti ini tidak jelas cara menghitungnya. Tidak ada cara hitung baku untuk menghitung satu bungkus mi instan setara Rp4.000,-. Cara menghitung seperti ini sangat bergantung pada siapa penghitungnya dan untuk tujuan apa ia menghitungnya. Dengan kata lain, hanya tebakan seseorang.

Cara menghitung seperti ini serupa dengan cara menebak volume suatu barang dari beratnya tanpa tahu berat jenis barang tersebut. Dan tidak ada ukuran berat jenis baku untuk barang tersebut. Setiap orang punya ukuran berat jenis berbeda untuk barang yang sama. Sehingga hasilnya adalah tebakan dari tebakan.

Sedangkan cara menghitung kalau satu bungkus Rp4.000,- berarti dua bungkus Rp8.000,-, bisa dipakai. Penggunaan satuan untuk menghitung seperti ini jelas caranya. Cukup menggunakan cara penjumlahan atau perkalian seperti yang diajarkan di mata pelajaran matematika.

Berarti seseorang bisa menggunakan satuan uang untuk menggambarkan jumlah barang. Tetapi, perlu diingat tidak ada cara baku untuk menghitung barang menggunakan satuan uang. Setiap orang memiliki cara tersendiri. Perbedaan cara menghitung ini membuat penggunaan satuan uang untuk menghitung barang hanya dugaan belaka. Hasil membandingkan dua tebakan yang dibuat oleh satu orang mungkin masih berguna. Tetapi, hasil membandingkan

dua dugaan yang dibuat oleh dua orang berbeda belum tentu bermakna.

4 Uang bukan penyimpan nilai

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan salah satu guna uang adalah sebagai penyimpan nilai (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 461). Masyarakat menggunakan uang untuk menyimpan kekayaan. Bila pada saat ini seseorang memiliki uang Rp5.000,- dan ia bisa menggunakan uang itu untuk membeli satu bungkus mi instan, ia berharap tahun depan uang sebesar Rp5.000,- ini tetap bisa untuk membeli satu bungkus mi instan. Ia bisa menyimpan uangnya selama satu tahun daripada membeli mi instan saat ini dan menyimpannya selama satu tahun.

Namun, cerita uang ini kurang tepat. Hal ini karena uang tidak bisa menyimpan apa-apa. Saat seseorang menyimpan uang, ia tidak menyimpan nilai. Tetapi, ia tidak menggunakan hak tagihnya.

Dalam cerita uang adalah utang, uang adalah piutang bagi pemegangnya. Pemegang atau pemilik uang memiliki hak tagih ke penerbit uang. Saat seseorang memiliki uang, ia memiliki hak tagih ke penerbit uang. Ia bisa menggunakan uang itu untuk dua hal. Pertama, ia bisa menggunakannya untuk menagih penerbit uang. Tindakan ini bukan tindakan yang umum dilakukan masyarakat. Contoh tindakan ini adalah seseorang ke Bank Indonesia untuk menukar uang rupiah yang ditarik dari peredaran dengan uang emisi

baru. Di sini, seseorang menagih Bank Indonesia sebagai penerbit uang untuk memberinya uang terbitan Bank Indonesia.

Kedua, ia bisa menggunakannya untuk membayar utangnya. Tindakan ini sering terjadi di masyarakat. Saat pembeli membayar penjual dengan uang rupiah, pembeli melunasi utangnya ke penjual.

Berarti, saat seseorang tidak menggunakan uang miliknya, satu dari dua hal terjadi. Pertama, ia tidak menagih penerbit uang. Kedua, ia tidak memiliki utang yang jatuh tempo. Ia tidak menyimpan apa-apa karena hak tagih pada uang miliknya hanya hak untuk menukar uang dengan uang lain dari penerbit yang sama.

Saat seseorang tidak menagih penerbit uang bukan berarti ia menyimpan nilai. Hal ini karena penerbit uang harus menerima uang terbitannya sebagai alat pembayaran utang kepadanya dalam jumlah yang sama. Misal, kalau seseorang saat ini memiliki uang Rp10.000,- tahun emisi 1985, ia bisa datang ke BI untuk menukar uangnya dengan uang Rp10.000,- emisi terbaru. BI tidak bisa menolak permintaan itu, setidaknya sampai tahun 2028. Ia tidak bisa meminta lebih dari BI. Dan BI tidak bisa memberi kurang kepadanya. Uang Rp10.000,- tahun emisi 1985 hanya bisa ditukar dengan uang Rp10.000,- tahun emisi terbaru.

Pada tahun 1985, uang Rp10.000,- adalah pecahan terbesar uang rupiah. Seseorang bisa membeli lebih dari 50 bungkus mi instan dengan jumlah uang tersebut. Pada tahun 2026, uang Rp100.000,- adalah pecahan terbesar uang rupiah. Dan uang Rp10.000,- hanya bisa membeli tiga bungkus mi instan. Penurunan daya beli

uang Rp10.000,- bukan berarti nilai uang turun. Uang Rp10.000,- tetap bisa melunasi utang sebesar Rp10.000,-. Bagaimana utang Rp10.000,- ini muncul adalah urusan penjual dan pembeli, bukan urusan penerbit uang rupiah.

Berarti pandangan uang sebagai penyimpan nilai untuk membayar utang dalam satuan yang sama bisa diterima. Hal ini karena penerbit uang harus menerima uang terbitannya sebagai pembayaran utang dalam jumlah yang sama. Pihak lain belum tentu mau, tetapi penerbit uang harus mau.

Namun, pandangan uang sebagai penyimpan nilai untuk membeli barang tidak bisa diterima. Hal ini karena jual-beli merupakan pertukaran barang dengan piutang. Penjual mendapat piutang dari pembeli sebagai ganti penyerahan barangnya ke pembeli. Dalam pertukaran ini, penentuan kesetaraan nilai barang dengan nilai uang hanya dugaan penjual dan pembeli. Saat dugaan keduanya bertemu, terjadi jual-beli.

5 Uang adalah alat pembayaran utang

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan hanya ada tiga kegunaan uang (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 461). Tetapi, uang memiliki kegunaan keempat, yaitu sebagai alat pembayaran utang (Schumpeter, 2006, p. 1053). Kegunaan uang keempat ini menghilang dari buku teks ekonomi. Tetapi, kegunaan ini adalah kegunaan utama uang.

Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Seseorang selalu bisa membayar utangnya ke

orang lain menggunakan piutangnya ke orang lain tersebut (Innes, 2004 [1913], p. 31). Berarti pemilik uang selalu bisa membayar utangnya ke penerbit uang miliknya menggunakan uang miliknya tersebut.

Bila A berutang kepada B sebanyak Rp100.000- yang jatuh satu tahun ke depan, berarti B memiliki hak untuk menagih A sebanyak Rp100.000,- pada tahun depan. Bila enam bulan kemudian B memiliki utang ke A sebanyak Rp100.000,- dengan jatuh tempo enam bulan ke depan, berarti A memiliki hak untuk menagih B sebanyak Rp100.000,- pada enam bulan lagi.

Kalau kedua utang-piutang jatuh tempo pada waktu yang sama, A bisa membayar utangnya ke B dengan memberikan hak tagihnya ke B sebagai pembayaran utang. Saat B menerima pembayaran utang dari A, utang A ke B lunas. B tidak lagi memiliki hak tagih ke A. Tetapi, karena A membayar menggunakan piutangnya ke B, A tidak lagi memiliki hak tagih ke B. Berarti utang B ke A juga lunas. Di sini, pembayaran utang menggunakan piutang memusnahkan dua hubungan utang-piutang.

Kegiatan serupa juga terjadi untuk pembayaran utang menggunakan uang terbitan pihak ketiga. Saat A membayar utangnya ke B menggunakan uang Rp100.000.-, utang A ke B lunas. B tidak lagi memiliki hak tagih ke A. Tetapi, karena A membayar menggunakan uang terbitan negara, A masih memiliki hak tagih ke B. Berarti B masih berutang ke A. Di sini, pembayaran utang menggunakan piutang ke pihak ketiga hanya memusnahkan satu hubungan utang-piutang. Kemudian, B hanya bisa membayar utangnya ke A

menggunakan uang terbitan pihak lain. B juga bisa membayar menggunakan uang yang ia terima dari A.

6 Penutup

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan tentang kegunaan uang. Uang memiliki tiga kegunaan: alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Tetapi, ketiga kegunaan uang tersebut tidak sesuai dengan cerita uang adalah utang.

Uang bukan alat tukar karena jual-beli adalah pertukaran barang dengan piutang. Jual-beli bukan pertukaran satu barang dengan barang lain yang bertindak sebagai alat tukar.

Uang juga bukan satuan hitung karena satuan hitung uang hanya berlaku untuk menghitung besaran uang tersebut. Saat seseorang menggunakan satuan hitung uang untuk menghitung barang, ia tidak menghitung. Ia hanya menduga atau membuat tebakan.

Uang juga bukan penyimpan nilai karena uang adalah piutang. Uang selalu bisa digunakan untuk membayar utang ke penerbit uang sebesar nilai yang tercantum pada uang tersebut. Uang tidak dapat menyimpan nilai-nilai selain itu.

Untungnya, masih ada satu lagi kegunaan uang dalam tulisan ilmu ekonomi, yaitu sebagai alat pembayaran utang. Kegunaan ini adalah kegunaan utama uang. Karena uang adalah piutang, piutang bisa dipakai untuk membayar utang. Bahkan penerbit piutang tidak bisa menolak seseorang yang membayar utangnya menggunakan piutang tersebut.

Mengapa kegunaan utama uang menghilang dari buku teks ekonomi, sedangkan kegunaan yang tidak jelas tetap berada di buku tersebut? Saya tidak tahu alasannya. Tetapi, saya melihat tiga kegunaan uang sejalan dengan cerita uang adalah barang. Dan kalau menggunakan cerita uang adalah barang, kegunaan keempat uang sebagai alat pembayaran utang sudah dicakup oleh tiga kegunaan uang lainnya.

Selain itu, tiga kegunaan uang dalam buku teks menyembunyikan hubungan di balik uang. Tiga kegunaan uang tidak menunjukkan ada hubungan antarmanusia di balik penerbitan uang. Apalagi menunjukkan ada hubungan utang-piutang. Uang dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada dan selalu siap digunakan.

7 Sumber

Hudson, M. (2004). *The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Mitchell-Innes, A. (2004). *What is Money?*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Schumpeter, J. A. (2006). *History of Economic Analysis*. London: Routledge. doi:10.4324/9780203983911